

MILLIY QADRIYATLAR VA MA’NAVIYATNI AVLODDAN-AVLODGA YETKAZISHDA MUSIQA SAN’ATINING ROLI

Ko’palova Olmaxon Qadamboy qizi
O‘zbekiston davlat xoreografiya akademiyasi Urganch filiali
4-bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19509577>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek xalqining boy musiqa merosi orqali milliy qadriyatlar va ma’naviy me’yorlarni yosh avlodga yetkazishning nazariy va amaliy jihatlari yoritiladi. Xususan, maqom, xalq qo‘shiqlari, dostonlar, marosim musiqalari singari janrlarda ifodalangan axloqiy, tarbiyaviy va g‘oyaviy mazmunlar tahlil qilinadi. Musiqa san’atining yoshlar ongida milliy o‘zlikni shakllantirishdagi o‘rni, ustoz-shogird an’anasi, musiqa orqali avlodlararo ma’naviy bog‘liqlikni ta’minlash yo‘llari ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, milliy musiqa san’ati ma’naviy merosni asrash va abadiylashtirishda samarali vosita bo‘lib xizmat qilmoqda.

Kalit so‘zlar: milliy qadriyatlar, musiqa san’ati, ma’naviyat, maqom, xalq qo‘shiqlari, doston, estetik tarbiya, avlodlar bog‘liqligi, madaniy meros, ustoz-shogird an’anasi.

Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические и практические аспекты передачи национальных ценностей и духовных норм молодому поколению через богатое музыкальное наследие узбекского народа. В частности, анализируется моральное, воспитательное и идеологическое содержание, выраженное в таких жанрах, как маком, народные песни, эпосы и церемониальная музыка. Рассматривается роль музыки в формировании национальной идентичности в сознании молодежи, традиция учителя-ученика и способы обеспечения духовной связи между поколениями посредством музыки. По результатам исследования, национальная музыка служит эффективным инструментом сохранения и увековечивания духовного наследия.

Ключевые слова: национальные ценности, музыка, духовность, маком, народные песни, эпос, эстетическое воспитание, связь поколений, культурное наследие, традиция учителя-ученика.

Abstract. This article discusses the theoretical and practical aspects of conveying national values and spiritual norms to the younger generation through the rich musical heritage of the Uzbek people. In particular, the moral, educational and ideological content expressed in such genres as maqom, folk songs, epics, and ceremonial music is analyzed. The role of music in the formation of national identity in the minds of young people, the tradition of the master-student, and ways to ensure intergenerational spiritual connection through music are considered. According to the results of the study, national music serves as an effective tool for preserving and perpetuating spiritual heritage.

Keywords: national values, music, spirituality, maqom, folk songs, epic, aesthetic education, generational connection, cultural heritage, tradition of the master-student.

O‘zbek xalqining ko‘p asrlik tarixiy taraqqiyoti davomida shakllangan boy ma’naviy merosi uning san’atida, ayniqsa, musiqa san’atida o‘zining yorqin ifodasini topgan. Musiqa xalqning yuragi, ichki dunyosi, hayot falsafasi, orzu-umidlari va qadriyatlarini mujassam holda yetkazadigan kuchli vositadir. Milliy musiqamiz – bu shunchaki estetik zavq bag‘ishlovchi san’at emas, balki tarix, ma’naviyat va tarbiyaning noyob maktabidir. Shu jihatdan, musiqa san’ati avlodlar o‘rtasidagi ma’naviy ko‘prik vazifasini bajaradi.

Bugungi globalashuv davrida milliy o'zlikni yo'qotmaslik, yoshlar ongiga milliy g'urur, qadriyatlar va axloqiy me'yorlarni singdirish dolzarb masalaga aylangan. Bu borada musiqa san'ati g'oyaviy-estetik vosita sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada aynan shu jihatlar tahlil qilinadi.

Milliy qadriyatlarning musiqiy ifodasi. O'zbek xalqining musiqiy merosi o'zida turli janr va shakllarni mujassam etadi: maqom, xalq qo'shiqlari, dostonlar, marosim kuylari, ashulalar. Har bir musiqiy namunada muayyan tarixiy davr, ijtimoiy munosabatlar, axloqiy qarashlar, turmush tarziga oid qadriyatlar ifoda etiladi. Maqom san'ati, ayniqsa, Shashmaqom va Xorazm maqomlari nafaqat musiqiy, balki falsafiy mazmunga ega bo'lib, sabr-toqat, mehr-muhabbat, tavozelik, tavhid g'oyalarini targ'ib qiladi. Xalq qo'shiqlari esa odatda oddiy xalq hayoti, mehnat, muhabbat, ota-onaga hurmat, tabiatga e'tibor kabi mavzularda bo'lib, axloqiy tarbiyaning asosiy manbaidir.

Musiqa orqali ma'naviyatni singdirish vositalari. Musiqa san'ati yoshlar ongiga bevosita ta'sir qiluvchi, his-tuyg'ularini uyg'otuvchi vositadir. Marosim musiqalari (to'y, sunnat, bayram, azadorlik kuylari) orqali hayot aylanishining turli bosqichlarida ma'naviy me'yorlar mustahkamlanadi.

Dostonchilik san'ati – xalq musiqasi va og'zaki ijodning uyg'un namunasi sifatida, jasorat, vatanparvarlik, sadoqat, fidoyilik kabi qadriyatlarni tarannum etadi. “Alpomish”, “Go'ro'g'li”, “Rustamxon” kabi dostonlarda milliy qahramonlar obrazi orqali yosh avlodga ma'naviy ibrat beriladi.

Musiqa va tarbiya: amaliy yondashuv. Maktabgacha ta'limdan boshlab musiqa tarbiyasi orqali bolalarning milliy ongini shakllantirish mumkin. Musiqali ertaklar, xalq kuylaridan tashkil topgan bolalar qo'shiqlari, milliy bayramlarda ijro etiladigan musiqalar yosh ongida milliy qadriyatlar, g'urur va iftixor tuyg'usini uyg'otadi.

Oliy ta'lim muassasalarida esa musiqa san'ati bo'yicha ixtisoslashgan ta'lim tizimi orqali ijodkorlik, milliylik, estetik didni shakllantirish imkoniyati mavjud. Shu bilan birga, konsertlar, festivallar, folklor ansambllari faoliyati orqali amaliy tarbiya beriladi.

Musiqa san'ati va avlodlararo uzviylik. O'zbek san'atida ustoz-shogird an'anasi alohida o'rin egallaydi. Bu an'ana musiqiy qadriyatlarni to'g'ridan-to'g'ri, buzilmagan holda yangi avlodga yetkazishning ishonchli yo'lidir. Xalq kompozitorlari, hofizlar, sozandalar ijodi va ularning davomchilari orqali san'at asrlar uzra yashab kelmoqda.

Bugungi kunda madaniyat markazlari, san'at maktablari, xonanda va sozandalar maktablarida bu uzviylikni saqlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Zero, bu – milliy ma'naviyatni abadiylashtirish kafolatidir.

Xulosa qilib aytganda, milliy musiqa san'ati o'zbek xalqining ma'naviy hayotida asrlar davomida muhim rol o'ynab kelmoqda. Unda xalqning axloqiy qarashlari, qadriyatlari, urf-odatlari, orzu-umidlari mujassam bo'lgan. Musiqa orqali avlodlar o'rtasidagi ma'naviy bog'liqlik, tarixiy xotira, milliy o'zlikni anglash kabi jarayonlar amalga oshadi.

Shunday ekan, bugungi ta'lim, madaniyat va tarbiya tizimida musiqa san'atidan milliy qadriyatlarni singdiruvchi vosita sifatida samarali foydalanish, yoshlarni milliy ma'naviyat ruhida tarbiyalashda musiqa imkoniyatlaridan to'liq foydalanish zarur.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – T.: Ma'naviyat, 2008.

2. Jo'rayev N. O'zbek xalq musiqa merosi. – T.: G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 2012.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori. “Milliy maqom san'atini saqlash va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”. – 2017-yil, PQ-3126-son.
4. Qurbonov A. Musiqa estetikasi va tarbiyasi. – T.: O'qituvchi, 2001.
5. UNESCO. Intangible Cultural Heritage Lists – Uzbekistan. (www.unesco.org)